

HISPANICA

revista de literatura / año LII / número 154 / 2023

154

ensayos

vanguardia argentina

revistas surrealistas

schweblin-llosa

mistral

documentos

bohemia de trujillo (II)

recuperaciones

roa bastos

textos

glantz

león

testimonio

cerda

taller

piglia

poesía

achugar

chocrón

ramos signes

ficción

giardinelli

ternicier

nota

martínez estrada-

mairal-falco

HISPAMÉRICA

revista de literatura

Director: Saúl Sosnowski

Diseño gráfico: Fast Lines, Inc.
Asistencia técnica: Eva Vilarrubí

Las colaboraciones firmadas no reflejan necesariamente las opiniones de *Hispanérica*.

Suscripción anual: Individuales: US\$ 39.00; Instituciones y bibliotecas: US\$ 54.00; Patrocinadores: US\$ 75.00.

Suscripciones y correspondencia a:

Saúl Sosnowski
6060 California Circle, Ste. 208
North Bethesda, MD 20852, U.S.A.
e-mail: sosnowsk@umd.edu

Instrucciones para autores/autoras

Hispanérica acepta el envío de artículos para las secciones de ensayos, notas y reseñas. Se recomienda seguir las siguientes directrices para la presentación de originales.

1. Ensayos: 3.500-4.500 palabras.
2. Notas críticas: 2.000-2.500 palabras.
3. Reseñas: 500-600 palabras.
4. En todos los casos, la información bibliográfica y de referencias debe aparecer en notas al pie; no se incluyen bibliografías al final del texto.
5. Los artículos deben enviarse en formato Word. Las notas al pie de página deben incluir:
Nombre y apellido del autor, Título (Libros en bastardilla/itálicas; artículos entre comillas), Ciudad de publicación, Editorial, Año, páginas (pp.) citadas.
6. Los ensayos y las notas críticas deben incluir una ficha bio-bibliográfica del autor, que incluya: Ciudad y año de nacimiento. Libros publicados; premios; cargo actual; otros datos de interés para los lectores.

copyright © Hispanérica

ISSN: 0363-0471

sumario

ensayos

- 3 **ana davis gonzález**
La vanguardia argentina frente a la Reforma Universitaria
- 11 **luciana del gizzo**
Qué (1928-1930) y *A Partir de Cero* (1952, 1956):
Modulaciones de un surrealismo incontaminado
- 27 **julieta zarco**
Lazos que miden el peligro: Schweblin y Llosa en
Distancia de rescate
- 37 **cristián opazo**
Mistral, diva

documentos

- 47 **carlos fernández lópez y valentino gianuzzi**
La Bohemia de Trujillo (II)

recuperaciones

- 61 **augusto antonio roa bastos**
Pequeño cuento de invierno

textos

- 65 **margo glantz**
Una improbable visión de lo invisible
- 77 **denise león**
El judeoespañol y los pájaros

testimonio

- 79 **patricia cerda**
Una casa lúgubre

taller

- 83 **sergio waisman**
La ciudad ausente: Historia de su traducción al inglés

poesía

- 93 **hugo achugar**
Escolleras, Dormir la lluvia, Deambula, Luna nueva
mojada en setiembre, Menos
- 97 **sonia chocrón**
Desobediencia, El deseo, Amor, Kintsugi, Doppelgänger
(Desdoblamientos)
- 101 **rogelio ramos signes**
Un domingo sin tiempo para ponerse triste, 2027. Año
del Señor, Tiempo de replanteos, Simulacro de destierro,
Otros modos, otras lecturas, *La guerra necesaria* de la
que hablaba José Martí

ficción

- 107 **mempo giardinelli**
Los clandestinos
- 111 **constanza ternicier**
Ni en pelea de perros

nota

- 117 **juan manuel díaz**
Fenomenología de la Pampa: Martínez Estrada, Mairal
y Falco

varia

- 123 **reseñas:** briones layana, goldemberg, núñez, paredes

La vanguardia argentina frente a la Reforma Universitaria

ANA DAVIS GONZÁLEZ

Entre el arielismo y la vanguardia

El presente estudio parte de la tesis formulada por Nelson Osorio acerca de la estrecha vinculación entre las vanguardias latinoamericanas y la Reforma Universitaria (Córdoba, 1918): “En el plano de la vida cultural tal vez el acontecimiento que mejor pueda ilustrar esta nueva situación que va forjándose en la América Latina de la primera posguerra sea el de la Reforma Universitaria”.¹ Parto sugiriendo que su hipótesis no es totalmente aplicable a la vanguardia argentina —a pesar de que fue allí donde se gestó la Reforma—, lo cual cuestionaría la noción de “vanguardia latinoamericana” como conjunto homogéneo; esto plantearía, asimismo, que una de las diferencias cruciales entre la argentina y las otras vanguardias latinoamericanas reside precisamente en su apoliticidad y en su casi nula asociación con la Reforma.

La Reforma Universitaria fue un cambio en la matriz infraestructural de la Argentina y posteriormente de Latinoamérica, ya que desde su primer manifiesto estaba dirigido a las juventudes latinoamericanas (*La Gaceta Universitaria*, 21 de junio de 1918). Como explica Juan Carlos Portantiero, la Reforma reemplaza la idea marxista de lucha de clases por la de revolución generacional (juventud frente a la generación precedente).² Aunque este le atribuye dicho desplazamiento a la influencia de Ortega y Gasset y a sus

Bahía Blanca, Argentina, 1989. Obtuvo el doctorado en Estudios Filológicos por la Universidad de Sevilla (2020), cuya tesis publicó recientemente bajo el título *Vanguardia y refundación nacional en Adán Buenosayres* (2021). En la actualidad es investigadora posdoctoral “Juan de la Cierva” en la Escuela de Estudios Hispano-Americanos (CSIC), contrato financiado por la Unión Europea–NextGenerationEU. Actualmente investiga la relación entre vanguardia y nacionalismo, e intersecciones entre literatura latinoamericana e ideología durante el siglo XX como parte de los proyectos “TRANS-ARCH (Archives in Transition: Collective Memories and Subaltern Uses)”, “Escritores latinoamericanos en los países socialistas europeos durante la Guerra Fría (ELASOC)” y “Poéticas del posmodernismo en Hispanoamérica y España, 1907-1922”.

1. Nelson Osorio, *Manifiestos, proclamas y polémicas de la vanguardia literaria hispanoamericana*, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1988, p. XXV. Todas las citas corresponden a esta edición.

2. Juan Carlos Portantiero, *Estudiantes y política en América Latina. El proceso de la reforma universitaria (1918-1938)*, México, Siglo XXI, 1978, p. 44.

teorías sobre las generaciones, me parece más directo el influjo del arielismo; incluso, se podría hablar de cierta intertextualidad del Manifiesto liminar de la Reforma con *Ariel* al decir: “Las almas de los jóvenes deben ser movidas por fuerzas espirituales” (p. 61).

Natalia Bustelo indica que las revistas que prepararon el espacio donde germinarían y se divulgarían las ideas reformistas arielistas fueron principalmente *Ariel* (1914-1915), *Cuadernos del Colegio Novecentista* (1917) y *Nosotros* (1907-1934). No obstante, el impacto de la Reforma se propagó por numerosas revistas culturales afines a ideas anarquistas, socialistas, comunistas y de otras izquierdas. Tal es el caso, por ejemplo, de *Cuasimodo* (*magazine interamericano*) (1919-1921), *Spartacus* (1919-1920), *Renovación* (1923-1930) y *Claridad* (1926-1941). Por otro lado, los agentes intelectuales que apoyaron a las juventudes cordobesas en su afán reformista fueron principalmente José Ingenieros (1877-1925), Leopoldo Lugones (1874-1938), Ricardo Rojas (1882-1957) y Alfredo Palacios (1878-1965).³ Cuando la Reforma amplió sus horizontes trascendiendo el contexto universitario, logró el apoyo de Alejandro Korn (1860-1936), Julio González (1899-1955) y Aníbal Ponce (1898-1938), entre otros. Sin embargo, hacia 1921, la Reforma empieza a declinar debido a ciertas reacciones anti-reformistas; prueba significativa de ello fue, por ejemplo, la clausura de la revista *La Reforma* de la Universidad de La Plata, que solo contó con un número (1921) y cuyo fundador y rector, Saúl Taborda (1885-1944), en consecuencia, fue expulsado de su cargo. Según Portantiero, entre las posibles causas que explican el debilitamiento de la Reforma, se halla el inicio del alvearismo en 1922 porque “El gobierno de Alvear era un retroceso frente al de Yrigoyen [...] pero en el plano de las libertades públicas nunca hubo un gobierno tan tolerante. [...] Eran años de bonanza. [...] En ese clima, la politización del estudiantado y de la pequeña burguesía no podía generar formas de contestación que fueran más allá del paternalismo ideológico de una generación acercándose al pueblo. Como proyecto autónomo, el paso a la política de los reformistas del 18 debía forzosamente fracasar” (pp. 85-6).

De esta manera, podríamos considerar un primer recorte de 1918-1922 en la historia argentina como un período de revolución política y reforma ideológica en que las juventudes universitarias se alzan como vanguardia en el terreno de ideas que no tardan en difundirse por el resto de Latinoamérica. De ahí la tesis de Osorio, para quien esa vanguardia política origina a la artística. En el caso de Perú, sobre todo, su hipótesis se sostiene sin reparo ya que Raúl Haya de la Torre (1895-1979) y José Carlos Mariátegui (1894-1930) fueron determinantes para la divulgación de las ideas reformistas, así como para la fundación de *Amauta* (1926-1930), ejemplo idóneo de

3. Natalia Bustelo, “Arielistas, ateneístas, novecentistas. Los jóvenes revisteros porteños en los años previos de la Reforma Universitaria”, *Los trabajos y los días*, 4/3 (2012), p. 173.

revista latinoamericana que aúna arte y política casi en la misma proporción. Portantiero indica que esto se pudo dar en Perú por ser una "...sociedad dependiente, con un proletariado escaso y sin tradición organizativa autónoma, y con una burguesía industrial virtualmente inexistente"; de ahí que "...cuando el gobierno de Leguía [1919-1930] [...] giró a la derecha [...], surgió la posibilidad de encuadrar a la lucha de masas dentro de un movimiento organizado" en torno a una vanguardia política y artística (p. 90).

Por lo tanto, lo que impulsó esta investigación ha sido preguntarnos si las tesis de Osorio y Portantiero pueden ser aplicadas a la Argentina. Para ello, hemos partido de la propuesta de Óscar Terán, quien sugiere una dialéctica entre la vanguardia peruana y la argentina a partir de la presencia/ausencia del pensamiento marxista, respectivamente. Terán traza un paralelismo asimétrico entre ambas, "...tomando para dicha asimetría emblemas tales como Borges y la revista *Martín Fierro*, por un lado, y a Vallejo y *Amauta*, por el otro".⁴ Aunque no alude directamente a la Reforma Universitaria, nuestra propuesta parte de su hipótesis, de ahí que, en las siguientes páginas, empleemos la vanguardia peruana como contrapunto a la argentina.

1922-1924: escisión entre vanguardia artística y política en Argentina

Al hilo de lo apuntado por Portantiero, 1922 inaugura una nueva época.⁵ Según Claudia Gilman: "La noción de época puede pensarse como 'las condiciones para que surja un objeto de discurso'; es decir, es espacio de lo decible en un momento y un lugar dados. Las revistas, al tiempo que buscan traspasar esa frontera, se someten a ella".⁶ Si las condiciones del año 1922 constituyen esa atmósfera de relativo sosiego político tras los años agitados de la Reforma, el objeto de discurso novedoso que surge en el campo literario sería, sin duda, la importación del ultraísmo operada por Jorge Luis Borges (1899-1986) en la revista mural *Prisma* (1921-1922), primer estadio hacia la vanguardia martinfierrista. Resulta significativo señalar la siguiente sucesión de acontecimientos hemerográficos para entender los años de 1921 y 1922 como un umbral: mientras se clausura el periódico *La Reforma* en La Plata, Borges inaugura en Argentina el ultraísmo a través del acto performativo de empapelar las calles de Buenos Aires con *Prisma*; al año siguiente, continúa su operación vanguardista a través de *Proa* (1ª época, 1922-1923) al tiempo

4. Oscar Terán, *Anibal Ponce: ¿el marxismo sin nación?*, Buenos Aires, Cuadernos de Pasado y Presente, 1983, p. 22.

5. Quizá el síntoma más evidente de este proceso revolucionario en las artes latinoamericanas sea la Semana de Arte Moderno celebrada en São Paulo (febrero, 1922). Cf. Alípio Freire, "A revolução da Semana de Arte Moderna de 1922", *Hispanic Research Journal*, 4/2 (2003), pp. 173-80.

6. Claudia Gilman, "Las revistas y los límites de lo decible: cartografía de una época", *La cultura de un siglo: América Latina en su literatura*, Buenos Aires, Alianza, 1999, p. 466.

que, desde el lado opuesto del espectro, se funda *Los pensadores* (1922-1926), cuyos miembros y colaboradores luego publicarán en *Claridad*. Se están gestando, todavía silenciosamente, dos procesos paralelos que culminarán en la experiencia martinfierrista frente a la vinculada al realismo; dicho de otra manera, se produce la escisión entre una vanguardia artística y una vanguardia política. Esta dialéctica no es común a todos los países latinoamericanos y no se aplica, como explica Terán, ni al caso peruano ni al estridentismo mexicano.

Horacio Tarcus y Ana Longoni consideran que *Cuasimodo* sería una excepción en tanto concilia ambas vanguardias, la política y la artística, señalando como ejemplo el artículo “Sobre el futurismo” de E. González Somoza (1921).⁷ Sin embargo, desde nuestro punto de vista, se trata de una publicación aislada, como los dos poemas borgianos, “Rusia” y “Guardia roja”, de claros alcances políticos publicados en el número II (junio, 1921). Considero difícil usarlo de base para analizar la propuesta de un movimiento o de una época, como demuestran las derivas de la poesía, tanto de Eduardo González Lanuza (1900-1984) como de Borges, hacia virajes alejados de la vanguardia política.

El desinterés por renovar la política es evidente en las páginas de *Martín Fierro* (1924-1927), donde la Reforma Universitaria brilla por su ausencia. Si bien es cierto que dos de sus miembros, Sergio Piñero (1894-1928) y González Lanuza, colaboraron en *Insurrexit* y luego también en la experiencia de vanguardia, su presencia no basta para afiliar a *Martín Fierro* a la Reforma. Según Beatriz Sarlo, frente a *Martín Fierro*, en su afán latinoamericanista, *Proa* sí mantenía ciertas “...huellas de un espíritu todavía marcado por el arielismo y la nueva moral juvenil surgida de la Reforma Universitaria”.⁸ Pero, ¿es acaso razón suficiente para confirmar una ligazón entre vanguardia política y artística? Además, ¿qué pudo motivar tal escisión? Una posible explicación ya fue mencionada: cuando Borges llega al país y divulga las innovaciones ultraístas, se encuentra con el declive de la Reforma y con un período de cierta paz política; por lo tanto, sus prioridades fueron renovar el sistema literario dominado por el modernismo en poesía, y el realismo en narrativa, terreno en el cual estaba surgiendo un grupo de escritores vinculados a la izquierda. Así, mientras en 1922 se funda *Proa*, el diario *La Montaña* (dirigido por Juan Pedro Calou) organiza un premio literario cuyos ganadores fueron los narradores realistas Leónidas Barletta (1902-1975), Elías Castelnuovo (1893-1982) y Roberto Mariani (1893-1946). Estas figuras continúan luego su labor en torno a *Claridad*, la revista de Antonio Zamora

7. Horacio Tarcus y Ana Longoni, “*Cuasimodo*. El temprano cruce entre vanguardia artística y vanguardia política”, *Ramona. Revista de artes visuales*, 16 (2001), pp. 34-5.

8. Beatriz Sarlo, *Una modernidad periférica: Buenos Aires 1920 y 1930*, Buenos Aires, Nueva Visión, 1988, p. 108. Todas las citas corresponden a esta edición.

(1896-1976), diametralmente opuesta a *Martín Fierro*. Si los martinfierristas buscaban, como dicta su manifiesto, “panoramas insospechados y nuevos medios y formas de expresión” (*Martín Fierro*, 4 [1924]), *Claridad* deseaba “...estar más cerca de las luchas sociales que de las manifestaciones puramente literarias” (1 [1926]). La revista de Zamora que homenajeó el décimo aniversario de la Reforma Universitaria contrasta con la clausura de *Martín Fierro*, entre otras razones, porque Evar Méndez (1855-1955) se niega a darle un viraje político al observar que algunos martinfierristas simpatizaban con el yrigoyenismo.

Boedo y Florida, la escisión entre arte y política

Estas diferencias se pondrán de manifiesto en las polémicas entre Boedo y Florida. Sí, Boedo y Florida, “otra vez”. Porque si bien es evidente que la simplificación del campo literario entre ambos grupos corre el riesgo de pecar de superficial y generalizadora, es cierto que, como explica Sarlo, constituyeron dos sistemas literarios opuestos (p. 234). Sin embargo, ello no contradice la conocida opinión crítica de que la polémica entre las páginas de *Martín Fierro* fuera un mero “juego de niños”, una manera lúdica propia de toda vanguardia de descalificar a quienes no se sumaban a su revolución estética. Por otro lado, afirmar la contraposición entre Boedo y Florida tampoco significa sostener que los grupos estaban totalmente delimitados y que podemos colocar una serie de nombres en dos columnas separadas. La hipótesis que sostenemos es que, a pesar de la fluctuación de muchas figuras entre uno y otro, y al margen de que la polémica tuvo cierto carácter lúdico, Boedo y Florida constituyeron dos *formaciones* diferentes en tanto representaron, como apunta Sarlo, dos subsistemas literarios completamente opuestos. El término “formación”, propuesto por Raymond Williams, alude a todo grupo cultural, caracterizado por la velocidad en que se constituyen y disuelven, y por una estructura amplia, difícil de delimitar. Así, en sus ansias de renovación estética, Florida revela “...nuevos significados y valores, nuevas prácticas, nuevas relaciones y tipos de relaciones que se crean continuamente”,⁹ por lo cual sería una formación “emergente”, mientras que Boedo sería “residual”, debido a la voluntad de constituirse como vanguardia política, pero a través de un género literario ya preestablecido, el realismo. En tanto formación residual, traza un continuo entre el espíritu combativo de la Reforma y la izquierda cercana a *Los pensadores* y a *Claridad*. Los narradores que colaboran en esta revista participan de la misma “formación” política de la Reforma que, a pesar de su tenue vigencia, pervive en *Claridad* desde su título, inspirado en el grupo francés *Clarté*. A este movimiento precisamente aludía José Ingenieros en su discurso “La internacional del

9. Raymond Williams, *Marxismo y literatura*, Barcelona, Ediciones Península, 1988, p. 145.

pensamiento” (1919), con el fin de impulsar a las juventudes argentinas “que entran a la vida sin los rencores de la guerra” y “son la más firme palanca del espíritu nuevo”.¹⁰ En términos sistémicos, los denominados “escritores de Boedo” son parte de una formación intelectual y cultural que colma el espacio que, en otros países latinoamericanos, sobre todo en Perú y en México, se halla dominado por la vanguardia. Frente a ellos, Florida y el martinfierrismo constituyeron el último eslabón del proceso iniciado por el modernismo: la “autonomización de la esfera estética” (Sarlo, p. 98). En ello reside su revolución más novedosa, lo que sería el punto clave que demuestra la clara desvinculación de la vanguardia argentina respecto de la Reforma Universitaria.

Como explica Adolfo Prieto, a pesar de sus claras similitudes, seguramente Boedo y Florida eran leídos por el mismo público,¹¹ algo que, al margen de sus polémicas directas, se observa por ejemplo en dos textos anónimos de *La campana de palo* (“Florida y Boedo”, 4 [1925]) y *Los pensadores* (“Nosotros y ellos”, 117 [1926]). En ambos se reafirma la existencia de dos bandos, pero en la primera se matiza que, mientras Florida es un grupo real “...con una innumerable cohorte de niños que fabrican metáforas”,¹² Boedo no existe o es, más bien, un movimiento en proceso de formación: “Esta parte de la intelectualidad argentina joven [preocupada por la revolución social y no solo por la estética], sin sede en Boedo, dispersa aún, y a la que ofrecemos *La campana de palo* (1925-1927) para que cristalice, sí está frente a la fracción de Florida. Hijos del arrabal, empleados, [...] han sufrido en carne propia la explotación capitalista [...]. ‘Florida contra el arrabal’ [...] Ni es posible ni deseable la conciliación. [...] Y conciliarse es perder la personalidad, esfumarse en las medias tintas, en lo borroso. Es dejar de ser” (p. 4). Cabe recordar que *Claridad*, la revista que luego los aúna, se funda recién en 1926 y que *La campana de palo* toma consciencia de la diferencia entre ambas formaciones e intenta sacarle provecho con el fin de autolegitimarse como la revista representativa del fenómeno que denomina “literatura de arrabal”. En el segundo caso, desde *Los pensadores* se margina la nomenclatura para aludir a un “ellos” como “ratas de biblioteca o chinches de universidad”, frente a un “nosotros”, “hombres del pueblo, proletarios de la pluma o del taller”.¹³ Además de señalar sus diferencias de clase, su distinta manera de pensar y sus alejadas opiniones estéticas, el texto agrega su disímil revisión histórica: “[Ellos] le cantan a la revolución Francesa o al pueblo de Mayo, pero se libran muy bien de cantarle a la revolución Rusa, o de hacerles unas

10. José Ingenieros, *Los tiempos nuevos*, Buenos Aires, Losada, 1961, p. 52.

11. Adolfo Prieto, *Sociología del público argentino*, Buenos Aires, Leviatán, 1956, pp. 76-7.

12. Anónimo, “Florida y Boedo”, *La campana de palo*, 4 (1925), p. 3.

13. Anónimo, “Nosotros y ellos”. *Los pensadores*, 117 (1926), p. 2.

oraciones fúnebres al pueblo que murió masacrado en la semana de enero [la Semana Trágica de 1919]" (p. 1). Es decir, se denuncia su desinterés y ausencia de compromiso político con lo nacional. Y no es de extrañar porque los propios martinfierristas se jactaban de ser una revista literaria sin intenciones ideológicas. Tales declaraciones se hallan explicitadas en una nota firmada por la redacción,¹⁴ que responde a Roberto Mariani, quien calificaba a *Martín Fierro* como revista reaccionaria y centrista —en "*Martín Fierro y yo*", *Martín Fierro*, 7 (1924)—. En su defensa, la redacción de la revista no hace sino acatar las palabras de Mariani; es apolítica efectivamente porque "...ya hay en Buenos Aires periódicos interesantísimos y eficaces consagrados a la difusión de las ideas revolucionarias y a ellos recurrirán nuestros redactores cuando tengan algo que decir en ese terreno" (p. 2). Nótese la diferencia discursiva no solo con Boedo, sino con otras vanguardias latinoamericanas que sí abogaban por una revolución política. Con respecto a *Amauta*, Mariátegui declaró: "Los que fundamos esta revista no concebimos una cultura y un arte agnósticos. [...] [*Amauta*] rechaza todo lo que es contrario a su ideología así como lo que *no traduce ideología alguna*".¹⁵

Boedo pertenecería a una "formación residual reformista" que abarcaría tanto a las revistas directamente vinculadas a la Reforma, como a aquellas que se enfrentaron a la vanguardia artística, siguiendo el ímpetu de revolucionar las ideas políticas. Florida, en cambio, sería una "formación emergente de la revolución estética", que incluiría la línea de continuidad de las revistas *Prisma-Proa-Inicial-Martín Fierro*, de ahí que Annick Louis apunte que las cuatro pertenecen al mismo proyecto hemerográfico.¹⁶ Para ilustrarlo, proponemos un breve análisis de la circulación de ideas generadas por ambas formaciones. Tarcus dividió este proceso en cuatro fases: 1) elaboración de una teoría o pensamiento; 2) difusión en su propio contexto; 3) divulgación en un contexto ajeno; 4) apropiación por parte del nuevo espacio.¹⁷ En la primera fase, habría que colocar de un lado la elaboración del ultraísmo en España y, del otro, la conjunción de ideas arielistas y reformistas en Latinoamérica que culminan en 1918. En la segunda, habría que aludir a las revistas españolas *Cervantes* (1916-1920), *Grecia* (1918-1920), *Vltra* (1921-1922) y *Horizonte* (1922-1923) que divulgan las experimentaciones ultraístas

14. La redacción, "Suplemente explicativo de nuestro "Manifiesto". A propósito de ciertas críticas", *Martín Fierro*, 8-9 (1924), p. 2.

15. José Carlos Mariátegui, "Presentación de *Amauta*", *Amauta*, 1 (1926), p. 3. La cursiva es nuestra.

16. Annick Louis, "Leer una revista literaria: autoría individual, autoría colectiva en las revistas argentinas de la década de 1920", *Laboratorios de lo nuevo. Revistas literarias y culturales de México, España y el Río de la Plata en la década de 1920*, México, El Colegio de México, 2018, pp. 35-6.

17. Horacio Tarcus, *Marx en la Argentina. Sus primeros lectores obreros, intelectuales y científicos (1871-1910)*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2007, pp. 15-8.

en el espacio peninsular; frente a estas, en el Río de la Plata se difunden el arielismo y el reformismo en las ya mencionadas *Ariel*, *Cuadernos del Colegio Novecentista* y *Nosotros*. Con respecto a la extrapolación en un contexto ajeno, esta se produce a través de *Prisma* y *Proa* en el caso del ultraísmo, mientras que las teorías reformistas tienen su eco, al margen de las revistas directamente vinculadas a la Reforma del 18, en la prensa cultural de izquierda: *Spartacus*, *Renovación*, *Cuasimodo* (*magazine interamericano*), *Los Pensadores* y *Claridad*. Finalmente, la fase de apropiación local del ultraísmo sería, sin duda, la conformación del martinfierrismo a través de su revista en 1924, cuando el término “ultraísmo” desaparece de su discurso para alcanzar la totalidad de su autonomización estética y emancipación geocultural, un claro punto de inflexión como gesto vanguardista. Frente a *Martín Fierro*, comienzan a agruparse una serie de narradores realistas, quienes se apropian del discurso de lucha de clase y revolución social, y que nuclea, sobre todo, la revista *Claridad*.

La consecuencia directa del panorama descrito es que la vanguardia argentina se aleja de otras vanguardias latinoamericanas en términos político-ideológicos, algo que, a su vez, repercute necesariamente en lo estético. Así, por ejemplo, mientras que en el número 2 de *Martín Fierro* se publican poemas de Oliverio Girondo (1891-1967) tomados de *Veinte poemas para ser leídos en un tranvía* —“Croquis en la arena”, “Nocturno” y “Paisaje bretón”—, el primer número de *Amauta* presenta “Ubicación de Lenin (poema de varios lados)” de Alberto Hidalgo (1897-1967), quien le dedica un poema sin renunciar a la experimentación formal-visual de su escritura. Otro ejemplo significativo sería la figura de Magda Portal (1900-1989), colaboradora frecuente de *Amauta* y de *Claridad*, lo que demuestra la cercanía entre ambas revistas. En suma, con estos ejemplos insistimos en la asimetría de la literatura latinoamericana a través del contraste entre las vanguardias argentina y peruana.